

ISSN (o): 3030-3362

N^o 11(20)

27.11.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

IF 2024

7.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

BEZGAK PARAZITINING HAYOTIY SIKLI VA TIBBIY AXAMIYATI

Qurbonov A.Q., Mamadaliyeva E.Sh., Xudoyqulova Sh
Toshkent tibbiyot akademiyasi Gistologiya va tibbiy biologiya kafedrasi

Annotatsiya. Maqolada odam uchun invasion parazit bo'lgan bezgak parazitining tuzulishi, rivojlanish sikli, uning bezgak chivini organizmida kechadigan gametogoniya-jinsiy ko'payish bosqichlari va odam organizmida kechadigan jinssiz shizogoniya bosqichlari haqida ma'lumotlar berilgan hamda bu kasallik diagnostikasi yoritilgan.

Kalit so'zlar: bezgak paraziti, sporalilar, gametogoniya, sporogoniya, shizogoniya, infeksiya, invasion, diagnostika

LIFE CYCLE AND MEDICAL SIGNIFICANCE OF THE MALARIA PARASITE

Kurbanov A.G., Mamadaliyeva E.Sh., Khudoykulova Sh.
Department of Histology and Medical Biology, Tashkent Medical Academy

Annotation. The article provides information about the structure of the malaria parasite, which is an invasive parasite for humans, its development cycle, the stages of gametogony-sexual reproduction in the body of the malaria mosquito and the stages of asexual schizogony in the human body, as well as the diagnosis of this disease.

Key words: malaria parasite, spores, gametogony, sporogony, schizogony, infection, invasion, diagnosis

Hozirgi vaqtda dunyo mamlakatlari ichida o'lim sabablaridan biri infeksiya va invasion kasalliklar hisoblanadi. Invasiya parazitlar kasalliklar hayvon parazitlari tomonidan chaqiriladi. Parazitlar kasalliklar mamlakatlarning iqtisodiyotiga katta zarar keltiradi, jamiyatda mehnat qobiliyatini buzib insonlar salomatligiga zarar keltiradi. Shunday invasion kasalliklardan biri bezgak paraziti tomonidan chaqiriladigan bezgak kasalligidir. Bu kasallik jahonning ko'p mamlakatlarida yo'q qilingan, ammo ayrim issiq iqlimli mamlakatlarda bugungi kungacha uchrab turadi.

Bezgak kasalligining qo'zg'atuvchisi – bezgak plazmodiyasi bo'lib, u sistematik jihatdan hayvonot dunyosi – Animalia, sodda hayvonlar tipi – protozoa, plazmodiyalar oilasi va plasmodium avlodiga mansub. Bugungi kunda

qushlar, qo‘lqanotlilar, kemiruvchilar, maymunlar va odamda parazitlik qilib bezgak kasalligini chaqiruvchi plazmodiylar avlodiga kiruvchi yuzdan ortiq tur ma’lum. Odamlarda plazmodiylar avlodiga kiruvchi to‘rtta tur bezgak qo‘zg‘atuvchisi sifatida ma’lum:

1. Plasmodium phaltparum – tropic bezgak qo‘zg‘atuvchisi
2. Plasmodium vevax – uch kunlik bezgak qo‘zg‘atuvchisi
3. Plasmodium malariae – to‘rt kunlik bezgak qo‘zg‘atuvchisi
4. Plasmodium ovale – ovale bezgagi qo‘zg‘atuvchisi

Bezgak odamlarda uchraydigan invasion kasallik bo‘lib, bu kasallik vaqti-vaqti bilan tana haroratining ko‘tarilishi va bezgak xuruji tutishi bilan xarakterlanadi, bemorning taloq va jigari kattalashadi, kamqonlik kuzatiladi. Bemorlarda bezgak xuruji har 48 soatda va har 72 soatda takrorlanganligi sababli kasallik uch kunlik va to‘rt kunlik bezgak kasalligi deb nomlanadi.

Bezgak paraziti sodda hayvonlar tipi, sporalilar sinfining qon sporalilari turkumiga mansub bo‘lib hujayra ichi parazitizmga moslashgan shu hisobiga uning tuzilishi boshqa sodda hayvonlardan soddaligi bilan farq qiladi, ammo bezgak parazitining rivojlanish sikli murakkab bo‘lib xo‘jayin almashtirish yo‘li bilan kechadi. Uning rivojlanishi Anofeles avlodiga mansub urg‘ochi chivin organizmida va odam organizmida jinsiy – gametogoniya va odam organizmida jinssiz – shizogoniya yo‘llari bilan kechadi. Bezgak plazmodiysining bu rivojlanishi nuqtayi nazaridan u geteroksen parazit hisoblanadi. Bezgak parazitining rivojlanish hayotiy sikli ketma-ket keluvchi besh bosqichli jarayon hisoblanadi:

1. Jinsiy jarayon - chivinning oshqozonida jinsiy hujayralarning yetilishi va urug‘lanishi sodir bo‘ladi.
2. Sporogamiya – sporozoidlarning chivin so‘lak bezida yig‘ilishi.
3. Odam organizmining jigar hujayralari ichida jinssiz – ekzoeritrotsitar shizogoniya bosqichi.
4. Odamning eritrotsitlari ichida kechadigan – endoeritrotsitar shizogoniya bosqichi.
5. Gametositogoniya – odam qoni hujayralarida yetilmagan jinsiy hujayralar mikro va makro gametotsitlarning hosil bo‘lishi.

Biologik nuqtayi nazardan qaraganda bezgak parazitining rivojlanishida Anofeles avlodiga mansub urg‘ochi chivinlar asosiy xo‘jayin odam esa oraliq xo‘jayin hisoblanadi. Bezgakning barcha turlarida tashuvchi organizmida kechadigan jinsiy ko‘payish deyarli bir xil kechadi. Faqat oosistalar o‘lchami va

ulardagi bezgak pigmentining shakli hamda hosil bo'ladigan sporozoidlarning xossalari bilan farq qiladi. Bezgak parazitining hayotiy sikli urg'ochi chivin kasal odam qonini so'rishi bilan boshlanadi. Chivinning oshqozonida qon bilan tushgan mikro va makro gametotsitlar yetilib, mikro va makro gametaga aylanadi. Bunda yetilgan makro gameta mikro gameta bilan qo'shib urug'lanish natijasida zigota hosil bo'ladi. Zigota harakatlanuvchi ookinetaga aylanadi, u oshqozon devori hujayralaridan o'tib oshqozonning tashqi pardasi ostida yumaloq shaklli oosistaga aylanadi. Oosista ichidan ko'p marta bo'linish hisobiga sporozoidlar hosil bo'ladi, bunda sporozoidlar soni bir necha mingga yetadi. Yetilgan oosistalar yorilib sporozoidlar chivinning gemolimfasiga tushadi va butun organizm bo'ylab tarqaladi. Barcha sporozoidlarning 25 foizdan ortig'i chivinning so'lak beziga yig'ilib invasion holatga keladi. Bu urg'ochi chivin odamning yoki boshqa umurtqalilarning qonini so'rganda sporozoidlari yuqadi. Urg'ochi chivin organizmida kechadigan jinsiy rivojlanish jarayoni quyidagilar bilan e'tiborni jalb qiladi:

1. Bu jarayon muhitning harorati 16-18 C dan yuqori bo'lgandagina kechadi, 25-28 C haroratda maksimal tezlikda bo'ladi.

2. Urg'ochi chivin organizmida kechadigan jinsiy jarayonda mikro va makro gametotsitlar o'rtasida irsiy axborot almashinuvi yuzaga kelib, bu irsiy axborot almashinuvi parazitning umurtqali xo'jayin organizmida moslashishini belgilaydi.

Bezgak parazitining hayotiy sikldagi muhim farqlanishlar uning odam organizmi jigar hujayralarida va eritrotsitlarida kechadigan jinssiz – shizogoniya usuli bilan ko'payishiga bog'liq. Jigar hujayralari – gepototsitlar ichida kechadigan bosqich ekzoeritrotsitar shizogoniya deb nomlanib, jigar hujayralari ichida sporozoidlar to'qima trofozoidlariga aylanadi va keyin shizond hosil bo'ladi. Bu davr plazmodiylarning har xil turlarida har xil tezlikda kechib shizond ichida minglab to'qima mikromerozoidlari hosil bo'lishi bilan tugaydi. Jigar hujayrasi yorilib mikromerozoidlar qonga tushadi. Qonga tushgan merozoidlar qizil qon hujayralari eritrotsitlar ichiga kiradi, bu jarayon endoeritrotsitar shizogoniya deb nomlanadigan eritrotsit ichida jinssiz ko'payishning siklik jarayonidir. Eritrotsit ichida parazit uzuk bosqichini, amyobasimon bosqichni o'tib shizondga aylanadi va shizond ichida shizogoniya hisobiga parazitning turiga qarab 6 tadan 24 tagacha merozoidlar hosil bo'ladi va ular eritrotsitlarni yorib qonga tushadi hamda bunda odamda bezgak xuruji kuzatiladi. Qonga tushgan merozoidlarning bir qismi yana sog'lom eritrotsitlarga kirib yuqoridagi jarayon takrorlanadi va shu hisobiga odamda har 48 soatda va har 72 soatda xuruji

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 11 2024	Vol. 02. Iss. 11 2024	Том 02. Вып. 11 2024

takrorlanadi. Qonga tushgan merozoidlarning bir qismi yetilmagan jinsiy hujayralar gametotsitlarga aylanadi (mikrogametotsitlar va makrogametotsitlar). Odamga sporozitlarning yuqushidan boshlab to uning qonida chivin uchun ifektiv bo'lgan gametositlarning paydo bo'lguniga qadar davrni epidimiologik inkubatsiya deb nomlanadi.

Biologik nuqtai nazardan qaraganda, endoeritrositar shizogoniya parazit uchun yagona bir maqsadga ya'ni gametositogoniya jarayonini ta'minlash va qo'zg'atuvchini tashuvchi tomonidan donor organizmdan sog'lom retsipient organizmiga yetkazish uchun zarur. Demak, gametogoniya va sporogoniya davri chivin organizmida va gametositogoniya davri odam organizmida kechadigan davrlar ekan. Bu davrlar davomiyligi bezgakning xar hil turlarida bir xil emas. Gametogoniya va sporogoniyaning davomiyligi haroratga bog'liq ya'ni uning boshlanishi P. vivaxda 16⁰ dan, bezgakning qolgan 3ta turida esa 18⁰ dan boshlanadi. Yana bir e'tiborlisi bu jarayonning kechish tezligi ko'rsatilgan haroratlarda xar hil.

Bezgak kasalligining diagnostikasi kasallik xuruji tutgan paytda qon olinib, tashxis qilinadi. Bunda qondagi endoeritrositar shizogoniyaning bosqichlari mikroskopik tahlil qilinib xulosa beriladi. Xulosa qilib aytganda, bezgak paraziti odam uchun xavfli bo'lgan invazion parazit bo'lib, uning rivojlanishi xo'jayin almashtirish yo'li bilan jinssiz va jinsiy ko'payish bosqichlaridan iborat murakkab sikl jarayondir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Biologiya., tibbiyot oliygohlari talabalari uchun darslik., akademik M.Yarigin tahlili ostida., Moskva 2011., 2018 yillar 1-2-tom
2. Tibbiyot parazitologiyasi., o'quv qo'llanma., Yafayev R. Moskva 2003
3. Umumiy va tibbiyot parazitologiyasi asoslari., Zayes R.G. boshqalar., moskva 2002
4. Tibbiy biologiya va genetika., tibbiyot oliygohlari talabalari uchun darslik., Xalikov P.X., Qurbonov A.Q., Daminov A.O., Toshkent 2023
5. Tibbiyot parazitologiyasi., o'quv qo'llanma., Chebishov N.V., Moskva 2012
6. Parazitizmning biologik asoslari. Tibbiyot protozoologiyasi va gelmintologiyasi., o'quv qo'llanma., Qurbonov A.Q Toshkent 2024

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 11 2024	Vol. 02. Iss. 11 2024	Том 02. Вып. 11 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Bizning web-sahifa:

<https://rai-journal.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 11 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 11 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 11 | 2024

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Наш сайт:

<https://rai-journal.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 11 2024	Vol. 02. Iss. 11 2024	Том 02. Вып. 11 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Our website:

<https://rai-journal.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.